

தமிழ் நாடகத்தின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும்

முனைவர் தி. சங்கரநாராயணன்

உதவிப்பேராசிரியர் வீணை

ஸ்ரீசத்திர சங்கீத வித்யாலயம் இசைக்கல்லூரி, மதுரை

ஆய்வுச்சுருக்கம்

இயல், இசை, நாடகம் எனும் முத்தமிழ் சிறப்பிடம் பெறுவது நாடகமாகும். ஆடல், பாடல், அபிநயம் என்ற மூன்று கலைகளின் கூட்டுக் கலையே நாடகக் கலையாகும். கற்றவர், கல்லாதவர் அனைவருக்குமானது நாடகம். நாடகம் என்பது நாட்டிற்கு அணிகலன், நாகரிகத்தின் அளவுகோல், நாட்டின் பிரதிபலிப்பு, பாமரர் பல்கலைக்கழகம், காலத்தின் கண்ணாடி, உலகக் கலை அனைத்தையும் தன்னகத்தே கொண்ட உயிரோவியம் நாடகமாகும். அத்தகைய நாடகத்தின் தோற்றம், வளர்ச்சிக் குறித்து ஆராய்வதாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது. **திறவுச்சொற்கள்:** ஆய கலைகள், நாடகம், நாடக வழக்கு, உலகியல் வழக்கு, செய்யுள் நடை

மலர்: 12

சிறப்பிதழ்: I

மாதம்: நவம்பர்

வருடம்: 2024

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14442765>

முன்னுரை

ஆயகலைகள் அறுபத்து நான்கு என்பார் ஆன்றோர். மனித வாழ்க்கையின் கலை வடிவமே நாடகம். காண்போருக்கு அறிவாற்றலையும் பண்பாட்டினையும் சமூகக் கோட்பாட்டினையும் தெய்வீகத் தன்மையினையும் உணர்த்துவதை முதன்மையான நோக்கமாகக் கொண்டது நாடகம். மனிதனின் இயற்கைத் தன்மைகளான விளையாட்டு விளையாட்டாக, போலச் செய்தலிலிருந்து நாடகக் கலை உருவானது. நாடகம் என்பது வாழ்க்கையையும், நிகழ்ச்சிகளையும் உரைநடையிலோ, செய்யுள் நடையிலோ கூறுவதால் உயிர் வாழும் மக்களைக் கொண்டு மேடையில் நடித்துக் காட்டப்படுவது ஆகும். இத்தகைய நாடகத்தின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும் விளக்குவதாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

நாடகம் - விளக்கம்

தமிழ் மரபு அடிப்படையில் நாடகம், அறம், பொருள், இன்பம், வீடு என்னும் நான்கு பொருள்களையும் கொண்டிருந்தன. நாடகம் பிற கலைகளைக்காட்டிலும் பார்ப்பவரை மகிழ்ச்சியடையச் செய்கின்றது. ஆகவே நாடகம் கலைகளின் அரசி எனப் புகழப்படுகிறது. அழகுக் கலைகளில் அருங்கலையாகப் போற்றக்கூடியது நாடகமாகும். சங்க காலத்தில் வளர்ச்சியடைந்த நடனத்தைக் கூத்து என்றும், ஆடல் என்றும் அழைத்திருக்கின்றனர். நாடகம், நடனம், ஆடல், கூத்து, ஆகிய சொற்கள் நாடகக்கலைகளுக்கு வழங்கி வந்துள்ளதை அறியமுடிகிறது. இதனை,

**நாடக வழக்கினும் உலகியல் வழக்கினும்
பாடல் சான்ற புலனெறி வழக்கம்**

(தொ.நா.53)

என்று தொல்காப்பியர் குறிப்பிடுகின்றார். நாடகம் வழக்கம் என்று குறிப்பிடுவதிலிருந்து நாடகம் என்ற சொல் பயன்பட்டுள்ளதை அறிந்துகொள்ளமுடிகின்றது.

தொல்காப்பியர் நாடகத்தை விளையாட்டு என்னும் பொருளில் பண்ணை எனும் சொல் கொண்டிருப்பதை,

**பண்ணைத் தோன்றிய எண்ணான்கு பொருளும்
கண்ணிய புறனே நானான் கென்ப**

(தொல்.பொருள்.மெய்.1)

என்னும் நூற்பாவின் வழி உள்ளத்துக்கு உவகையூட்டுதலின் நாடகத்தை பண்ணை எனக் குறிப்பிட்டதை அறியமுடிகிறது.

தமிழில் நாடகத்தின் தோற்றம்

சமூகம் என்பதில் மனிதன் ஓர் அங்கமாக விளங்குகின்றான். தான் சார்ந்துள்ள சமூகத்தையும், தன்னைப் போன்று சமூகம் சார்ந்து வாழ்கின்ற பிற மனிதர்களையும் மற்ற உயிரினங்களையும் பார்த்து, அவற்றின் இயல்புகளையும், நடவடிக்கைகளையும் உற்று, உணர்ந்து தாமும் செயல்பட வேண்டும் என்ற எண்ண ஓட்டத்தை வெளிப்படுத்தும் ஒரு நடிப்புக் கலையாக வளர்ச்சி பெறுகிறது.

தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் பலவகை இலக்கியப் பிரிவுகள் தோன்றின. நாடக இலக்கியத்தையும் வரலாறு மற்றும் அவற்றின் பரிணாமம் போன்றவற்றை இலக்கியங்கள் எடுத்துரைக்கின்றன. தொல்காப்பியத்தில் நாடகத்தைக் கூத்து, கூத்தர் என்னும் சொற்களில் குறித்துள்ளனர். சங்க இலக்கியங்களிலும் கூத்து எனும் சொல் மிகுதியாக உள்ளன.

கூத்தர் ஆடுகளம் கடுக்கும்

(தொல்.மெய்.28)

இருவகை கூத்தின் இலக்கணம் அறிந்து

(சிலம் -3)

இச்சொற்கள் ஆடல் தொடர்பான விளக்கத்தை எடுத்துரைப்பதாக அமைகின்றது. கூத்த

நூல் என்ற நூலில் நாடகத்தின் பரிணாமம் விளக்கப்பட்டுள்ளது. முதலில் இறைவன் ஆடிய ஆதிக் கூத்தில் ஓசை உடுக்கையில் பிறந்தது. ஓசையின் சூழலிலிருந்து இசையின் உயிர்ப்பும், அதனின்று ஆட்டமும், அதனின்று கூத்தின் அமைதியும், அதனின்று நாட்டியக் கோப்பும், அதனின்று நாடக வகைகளும் தோன்றின என்பது விளக்கப்பட்டுள்ளது.

நாடகத் தமிழ் பற்றிக் கூறும் மிகப் பழமையான நூல் அகத்தியம். இந்நூல் முத்தமிழ் இலக்கணங்களையும் எடுத்துரைக்கிறது. கூத்து என்ற சொல் அகத்தியத்தில் இடம்பெற்றதை,

**அவைதாம் சாந்திக் கூத்தும் விநோதக் கூத்து
மென்று ஆயந்தற வருத்தனன் அகத்தியன்
தானே¹**

என்னும் நூற்பாவின் வழி நாடகம் கூத்து என்ற பெயரால் வழங்கப்பட்டதை அறியமுடிகிறது. பரதர் என்பவரால் இயற்றப்பட்ட பரதம் என்னும் நாடக நூலிலிருந்து பரதசாத்தியம் என்றொரு வடமொழி நாடக இலக்கண நூல் இருந்ததை அறியமுடிகின்றது. நாடகம் என்னும் சொல் முதன் முதலில் தொல்காப்பியத்தில் காணப்படுகிறது. அக்காலத்தில் சில வகைக் கூத்துக்கள் இருந்துள்ளன. அவை தெய்வம் தொடர்பாகவும், வேந்தன் தொடர்பாகவும் இருந்துள்ளன. மெய்ப்பாட்டியலில் பல செய்திகள் நாடகங்களுக்கு ஏற்ற கூறுகளைக் கொண்டுள்ளது. எண்வகைச் சுவைகளையும் கொண்டது நாடகம். நாடகத்தில் நடிப்பு முதன்மை பெற்றது. மேடையில் நகை, அழகை, இளிவரல், மருட்கை, அச்சம், பெருமிதம், வெகுளி, உவகை, என்னும் உணர்வுகளின் அடிப்படையில் தோன்றும் என்பதையும் தொல்காப்பியர் விளக்கியுள்ளார். பெருமிதம் என்பது குணச்சித்திரமான நடிப்பு. இந்த அருமையான நடிப்பு ஒருவனுக்கு மேடையில் தோன்ற வேண்டும். பிச்சைக் காரணக்கோ, பிள்ளைத்தாச்சிக்கோ இந்நடிப்பு தோன்றாது² நடிப்பானது யாருக்கு எவ்வாறு தோன்றும் என்பதை,

கல்வி தறுகண் புகழ்மை கொடையெனச்

சொல்லப்பட்ட பெருமிதம் நான்கே

(தொல். பொருள்.மெய்.4)

என்று தொல்காப்பியர் கூறுவதிலிருந்து நாடகத்தின் சிறப்பினைப்பற்றி அறிந்துகொள்ள முடிகின்றது. இத்தகைய நாடகக்கலை வளர்ந்த விதத்தினைப் பற்றிக் குறிப்பிடுகையில்,

**கூத்தரும் பாணரும் பொருநரும் விறலியும்
ஆற்றிடைக் காட்சி உறழத் தோன்றி
பெற்ற பெருவளம் பெறாஅர்க்கு அறிவுறீ
இச்சென்று பயனெதிரச் சொன்ன பக்கமும்
(தொல்.செய்-32)**

என்ற நூற்பாவின் வழி கூத்தன், பாணன், விறலி, பொருநன் என்று வாழ்ந்து வந்தனர் என்பதை அறியமுடிகிறது.

சங்க இலக்கியத்தில் நாடகக் கலையும், நாட்டியக்கலையும் சிறப்பிடம் பெறுகிறது. மனிதர்களிடம் காணப்படும் நாடகங்களை காட்டிலும் இயற்கையை மையமிட்ட நாடகங்கள் முக்கிய இடம்பெறுகின்றன. அதனை, காட்டில் ஆடுகின்ற மயிலினைப் பார்க்கும்போது நடன அரங்கில் ஆடும் விறலியை ஒப்பிட்டுகூறுவதை புலவர் அகநானூற்று 82 ஆம் பாடலில் எடுத்துரைக்கிறார். நாடகக் கலையில் ஆட்டமும், பாட்டமும் முக்கிய இடம்பெறுகிறது. பாணரும் கூத்தரும் விறலியரும் குழுவாகச் சென்று வள்ளல்களிடம் ஆடிப்பாடி பரிசுப் பெற்றதை அகம்-109 என்னும் பாடலின் வழி அறிய முடிகிறது.

சங்க மருவிய காலத்தில் திருக்குறள் வாழ்வியல் இலக்கியமாகத் திகழ்கிறது. ஓரங்க நாடகத்திற்குரிய கூறுகளைப் பல குறள்களில் காணப்படுகின்றன. வள்ளுவர் வறுமையில் வாடும் நிகழ்வினைக் காட்சிபடுத்தி இன்றும் வருவது கொல்லோ நெருநலும் கொன்றது போலும் சிறப்பு (குறள் - 1048) என்ற குறட்பாவில் வறியவன் ஒருவன் வறுமையால் அடையும் துன்பத்தை ஓரங்க நாடகமாக அமையும் நிலையில் எடுத்துரைக்கிறார்.

முத்தமிழ் காப்பியம், நாடகக் காப்பியம் என்று சிறப்பிக்கப்படும் சிலப்பதிகாரத்தில் நாடகம் என்ற சொல் இடம்பெற்றதை,

**பேராச் சிறப்பின் புகார் நகரத்துக்
கோவலன் என்பானோர் வாணிகன் அவ்ஊர்**

**நாடகம் ஏத்தும் நாடகக் கணிகையோடு
ஆடிய கொள்கையின் அரும்பொருள் கேடுறு
(சிலம் .பதிகச்1316)**

என்ற அடிகளின் வழியாக மாதவியை நாடகக் கணிகையெனக் குறிப்பிட்டதை அறிய முடிகிறது. மேற்கண்ட கருத்திலிருந்து நாடகம் எனும் இலக்கியம் தோன்றி வளர்த்த விதம் பற்றியும், நாடகம் குறித்த செய்திகள் பல்வேறு இலக்கியங்களில் பதிவு செய்யப்பட்டதையும் அறியமுடிகிறது.

முடிவுரை

உணர்ச்சிகளைத் தூண்டிவிட்டு உள்ளத்தில் புதைந்து கிடைக்கும் அன்பையும், அறிவையும் தூய்மையையும் வெளிப்படுத்தி மக்களைப் பண்படுத்தும் மகத்தான கலைகளுள் ஒன்று நாடகமாகும். கலாச்சாரம், பண்பாடு ஆகியவற்றை வெளிப்படுத்தவும், நெறிப்படுத்தவும், நாடகம் வழிகோலாக அமைகின்றது. இன்றைய சூழலில் கல்விச்சாலைகளிலும், கல்லூரிகளிலும் நாடகங்கள் நடத்துக் காட்டப்படுகின்றன. இன்று தொழில் நுட்பங்களோடு நிறைய திரைப்படங்கள் வருகின்றன. இவற்றிற்கெல்லாம் முன்னோடியாகத் திகழ்வது மேற்கண்ட நாடகக் கலை என்பது மறுக்க முடியாத உண்மை என்பதை தமிழ் நூல்களின் வழியாக அறியமுடிகின்றது.

அடிக்குறிப்புகள்

1. தமிழ்நாடக இலக்கிய வரலாறு, அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம், ப.27 மேலது . ப.30

துணைநூற்பட்டியல்

1. அறு. அழகப்பன் - தமிழ்நாடகத்தின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும், அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம், மு.ப.1987.
2. சிதம்பரம் அ.தட்சிணாமூர்த்தி - தமிழர் நாகரிகமும் பண்பாடும், திருவள்ளூர் அச்சகம், தஞ்சாவூர்.மு.ப.1973.